

Республики от 24 августа 2018 г. № 240-ИНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://supcourt-dpr.su/zakonodatelstvo/ugolovno-processualnyu-kodeks-doneckoy-narodnoy-respubliki-ot-24082018-no-240-ins>.

8. Зуйков, Г. Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений / Г.Г. Зуйков. – М. : НИ и РИО, 1970. – 191 с.

9. Котровский, В. В. Понятие подозреваемого по новому УПК РСФСР / В.В. Котровский // Правоведение. - 1963. - № 3. - С. 86-87.

10. Карнеева, Л. М. К вопросу о подозреваемом в советском уголовном процессе / Л.М. Карнеева // Советская криминалистика на службе следствия. - М. : РИО, 1959. - Вып. 12. – С. 10-11.

11. Малый толковый словарь русского языка. - М. : Русский язык, 1993. - 704 с.

УДК 343.98
DOI

СУДЕБНАЯ АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ПОНЯТИЕ, ИСТОРИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

БОРДЮГОВ Л.Г.,
канд. юрид. наук,
профессор кафедры криминалистики;

РУБЦОВА И.В.,
аспирант кафедры криминалистики
**ФГБОУ ВО «Донбасский государственный
университет юстиции»,**
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Исследование посвящено проблемам и перспективам развития судебной автотехнической экспертизы в Российской Федерации. Приводятся исторические аспекты появления судебной экспертизы и в частности судебной автотехнической экспертизы. Обосновывается, что деятельность, связанная с выполнением судебных автотехнических экспертиз, является процессуальной деятельностью лиц, обладающих специальными знаниями в области судебной автотехники, по проведению экспертных исследований при расследовании преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Ключевые слова: судебная автотехническая экспертиза, история возникновения, предмет экспертизы, объект экспертизы, задачи экспертизы, перспективы развития

JUDICIAL AUTO TECHNICAL EXPERTISE: NOTION, HISTORY, PROSPECTS

**BORDYUGOV L.G.,
PhD in Law,
Professor of the Department of Criminalistics ;**

**RUBTSOVA I.V.,
graduate student of the Department of
Criminalistics,
FSBEI HE «Donbass State University of Justice»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The research is devoted to the problems and prospects of the development of judicial autotechnical expertise in the Russian Federation. The historical aspects of the emergence of judicial expertise and, in particular, judicial autotechnical expertise are given. It is substantiated that the activities related to the performance of judicial autotechnical expertise are the procedural activities of persons with special knowledge in the field of judicial automotive equipment, to conduct expert research in the investigation of crimes against traffic safety and operation of transport.

***Keywords:** judicial autotechnical expertise, history of occurrence, subject of expertise, object of expertise, tasks of expertise, development prospects*

Постановка проблемы. Проблемы назначения, проведения судебных экспертиз и использования их результатов в процессе расследования преступлений занимают важное место в уголовном судопроизводстве и судебно-экспертной деятельности. Отдельной категорией среди всех этих проблем является усовершенствование теоретической базы судебной экспертизы, а именно определение предмета и задач судебной экспертизы и отдельных ее видов, в частности. Одним из таких видов является судебная автотехническая экспертиза как одна из основных экспертиз, назначаемых при расследовании преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением теоретических и методических вопросов судебной автотехнической экспертизы занимаются такие ученые как С.А. Евтюков, Э.Р. Домке, В.А. Пучкин, Ю.Б. Суворов, И.И. Чава. В своих исследованиях они наравне с раскрытием процессуальной сущности судебной автотехнической экспертизы вырабатывают стратегию решения тех или иных задач, возникающих в процессе проведения экспертиз данного вида.

Актуальность. Преступления против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, составляющие весомую долю среди всех преступных деяний, совершаемых в Российской Федерации,

наносят немалый ущерб государству. В процессе расследования дорожно-транспортных происшествий очень часто возникает необходимость в проведении судебных автотехнических экспертиз. Поэтому важно рассмотреть не только теоретические вопросы судебной автотехнической экспертизы, но и вопросы ее совершенствования и эффективного использования при расследовании дорожно-транспортных происшествий. Вышеизложенное свидетельствует об актуальности выбранной темы исследования и о необходимости дальнейшего изучения и анализа указанных вопросов.

Целью статьи является рассмотрение научных основ теории и истории судебной автотехнической экспертизы в Российской Федерации, обоснование стратегических направлений дальнейшего развития этого вида судебной экспертизы и усовершенствование практики ее организации и проведения.

Изложение основного материала исследования. Изучение любой науки, любой отрасли знаний, любого учения должно обязательно включать знакомство с его историей, поскольку важно «не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило» [1, с. 67].

Поэтому прежде, чем перейти к вопросу о процессуальной сущности, значении судебной автотехнической экспертизы в судопроизводстве, необходимо остановиться на вопросах появления и развития этого довольно специфического института, играющего важную роль в уголовном судопроизводстве при расследовании дорожно-транспортных происшествий. Необходимо также проследить историю зарождения такой своеобразной процессуальной фигуры как «процессуальное лицо».

Это история с древних времен до наших дней, однако не следует забывать, «что настоящее есть закономерное проявление прошлого, как бы далеко оно от нас не отстояло» [2, с. 214].

В процессе исторического развития общества из общего познания окружающих материальных объектов выделились специальные знания, которые использовали сведущие лица с целью предоставления ответов на вопросы о свойствах и признаках различных объектов. Больше всего необходимость в такой деятельности возникала во время судебных процессов при сообщении противоречивых сведений разными участниками относительно спора, конфликта или совершенного правонарушения. Привлечение сведущих лиц позволяло исследовать телесные повреждения, документы, орудия преступления и т.п.

Знания сведущих лиц использовались в судопроизводстве с давних времен. Появление процессуальной фигуры сведущего лица связывают с развитием судебной медицины – научной дисциплины,

первой поставленной на службу правосудию, в результате чего судебные врачи стали непременными участниками в процессе расследования дел о посягательствах на жизнь и телесных повреждениях. «Затем на помощь начали призываться сведущие лица из других областей науки, техники, ремесла» [3, с. 2].

Вместе с тем существует мнение, что одной из начальных форм использования специальных знаний была практика народных следопытов. В частности, И.Ф. Крылов считал, что следы при раскрытии и расследовании преступлений используются с глубокой древности. При этом он в своих работах на основании имеющихся литературных источников описал практику деятельности народных следопытов [4; 5]. Советским криминалистом Ю.И. Ильченко также изучалась практика использования следов в древности для розыска преступников и раскрытия преступлений [6, с. 113-124].

В судопроизводстве древних государств первоначально использовали специальные знания по медицине, естествознанию, математике. С развитием научных знаний конкретизировалась и помощь сведущих лиц из разных отраслей науки, техники, искусства и ремесла. В частности, они обнаруживали следы с поличным, исследовали их и по ним устанавливали правонарушителя; описывали признаки личности, предметов, животных, находившихся на месте происшествия; устанавливали по описанию признаков конкретного правонарушителя или спорное имущество; определяли по оставленным частям предмета характеристики этого предмета и идентифицировали его; устанавливали вид телесных повреждений, выясняли причины смерти.

Развитие судебной экспертизы всегда было связано с потребностями судебно-следственной практики в совершенствовании средств и методов установления истины при расследовании различных правонарушений. Начиная со времен Киевской Руси, принимался ряд нормативных документов по отдельным направлениям использования специальных знаний при осуществлении правосудия, издавались научные работы, создавались экспертные учреждения, непосредственно проводившие исследования вещественных доказательств.

В России, начиная уже с XVIII столетия, на государственном уровне принимались нормативные акты, которые упорядочивали использование специальных знаний сведущих лиц при осуществлении судопроизводства, закрепляли необходимость обязательного проведения исследований при сомнении относительно оригинальности документа; предусматривали место их проведения – приказ; определяли субъектов профессионального исследования: дьяки и подьячие, работающие в приказе.

В результате возрастания необходимости правоохранительных органов в привлечении разнообразных научных знаний для противодействия преступности и значительному спросу следователей и судей в использовании специальных знаниях, широкого внедрения достижений естественных и технических наук в практику расследования преступлений, развития юридического образования возникла потребность в создании отдельных криминалистических учреждений, проводивших судебную экспертизу. В первые годы деятельности в этих экспертных учреждениях проводились экспертизы документов, почерка, чернил, отпечатков пальцев рук, следов крови, спермы, волос, огнестрельного оружия, орудий взлома, почвы, тканей и т.п.

Судебно-экспертная деятельность заключалась в привлечении специалистов во время осмотров мест происшествий; проведении экспертных исследований вещественных доказательств с помощью научных методов; предоставлении пояснений в судебных заседаниях по поводу проведенных исследований; ознакомлении следователей, судей, работников полиции с возможностями экспертиз и техникой расследования преступлений.

Однако до появления судебной автотехнической экспертизы в современном ее понимании было еще далеко.

Считается, что первое в мире дорожно-транспортное происшествие, приведшее к летальному исходу, произошло 17 августа 1896 года в Лондоне [7]. Хотя имеются и другие сведения.

Что касается нашей страны, имеются сведения, что в России первое, официально зарегистрированное дорожно-транспортное происшествие, произошло в Гурзуфе в 1901 году. Шум, издаваемый автомобилем, напугал лошадь, везущую повозку, и она столкнулась с другой повозкой [8].

Шло время, с увеличением количества транспортных средств увеличивалось и количество дорожно-транспортных происшествий.

В первой половине XX века в СССР в процессе расследования дорожно-транспортных происшествий в основном прибегали к помощи специалистов, которые работали преподавателями в автодорожных институтах и техникумах или же к практическим работникам автохозяйств. Зачастую судебная автотехническая экспертиза назначалась эпизодически, проводилась не всегда квалифицированными специалистами. Это сказывалось на качестве расследования.

Свое практическое развитие судебная автотехническая экспертиза получила только во второй половине XX века. В Советском Союзе государственная судебная автотехническая экспертиза была организована в 1959 году в НИЛСЭ Юридической комиссии Совета Министров РСФСР [9, с. 3]. С этого момента начинается история отечественной судебной автотехнической экспертизы.

В научно-исследовательских институтах и лабораториях судебных экспертиз Министерства юстиции СССР создаются группы, сектора, отделы, лаборатории автотехнических экспертиз.

В 1973 году в Донецке было создано Донецкое отделение Харьковского НИИ судебных экспертиз, в котором был образован сектор автотехнических экспертиз. Судебные автотехнические экспертизы начали проводиться на профессиональной основе.

За это время накоплен значительный практический опыт проведения указанного вида судебной экспертизы, осуществлен ряд основательных научных исследований в данном направлении.

В частности, в 1980 году было издано методическое пособие по судебной автотехнической экспертизе [10], в котором изложены методики исследования действий участников дорожно-транспортных происшествий в различных ситуациях. Данное пособие во многих бывших советских республиках используется судебными экспертами-автотехниками и в настоящее время.

Вместе с тем, несмотря на солидное количество научных работ по техническим аспектам проведения судебной автотехнической экспертизы, вопросы ее правовой природы и сущности разработаны не в достаточной степени. Соответственно возникают определенные противоречия в нормативном регулировании связанных с ней общественных отношений, определении понятия автотехнической экспертизы, а также ее места в современной классификации судебных экспертиз. Представляется, что решение вопроса о сущности судебной автотехнической экспертизы, прежде всего, требует выяснения места соответствующей разновидности исследований в составе класса инженерно-технических экспертиз. По этому вопросу нет четкого ответа в нормативных правовых актах по судебно-экспертной деятельности.

Судебную автотехническую экспертизу можно представить как целенаправленную профессиональную деятельность по получению доказательственной информации об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, содержание которой заключается в исследовании судебным экспертом на основе специальных знаний в области судебной автотехники механизма дорожно-транспортного происшествия с целью предоставления органу расследования или суду объективного и надлежаще обоснованного заключения.

В Перечне родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, утвержденном приказом Министерства юстиции Российской Федерации № 72 от 20 апреля 2023 года [11], к автотехнической экспертизе относятся четыре вида экспертизы. Нас в большей степени интересуют первые три вида указанных экспертиз, поскольку четвертый из указанных видов традиционно считается дорожно-технической экспертизой.

Каждый вид судебной экспертизы отличается от других по предмету, объектам, задачам, субъектам и методам экспертного исследования.

Предметом экспертизы являются факты (фактические данные, обстоятельства происшествия), которые эксперт устанавливает на основании исследования материалов дела и других объектов экспертизы, применяя специальные знания в области науки, техники, искусства и ремесла. Предмет экспертизы – это существенный признак каждого рода и вида судебной экспертизы, поскольку им определяются сущность и источники специальных знаний, необходимых для всестороннего исследования обстоятельств происшествия и установления искомых фактов.

Таким образом, предметом судебной автотехнической экспертизы являются обстоятельства возникновения и развития дорожно-транспортного происшествия, фактические данные о его последствиях, которые устанавливаются на основе специальных научно-технических знаний в области судебной автотехники.

Исходя из указанных выше видов судебных автотехнических экспертиз, можно выделить три основных категории непосредственных объектов судебной автотехнической экспертизы: обстоятельства дорожно-транспортного происшествия; техническое состояние транспортного средства; следы на месте происшествия и на транспортном средстве. Причем указанные объекты могут исследоваться как непосредственно, так и по материалам дела.

К основным задачам судебной автотехнической экспертизы следует отнести следующие:

- установление неисправностей транспортного средства, которые угрожали безопасности движения, причин их образования и времени возникновения (до происшествия, в момент происшествия, после происшествия), установление возможности обнаружения неисправности и ее влияния на возникновение и развитие происшествия;

- установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия: скорости движения транспортного средства, траектории его движения, расстояния, пройденного транспортным средством за определенные промежутки времени, и других пространственно-динамических характеристик происшествия;

- определение наличия у водителя транспортного средства технической возможности предотвратить происшествие с момента возникновения опасности, соответствия его действий требованиям Правил дорожного движения и наличия причинной связи между его действиями и наступлением дорожно-транспортного происшествия.

Субъектом проведения судебной автотехнической экспертизы является лицо, имеющее высшее техническое образование, получившее

дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности и прошедшее аттестацию на право самостоятельного производства судебной автотехнической экспертизы, т.е. лицо, обладающее специальными знаниями в области судебной автотехники.

Для судебной автотехнической экспертизы характерны свои методы исследования, в частности могут использоваться как общенаучные методы, например, эксперимент, моделирование, так и частно-научные, например, графо-аналитический метод исследования дорожно-транспортного происшествия.

Приведенные теоретические положения позволяют сформулировать определение понятия судебной автотехнической экспертизы, в частности, судебная автотехническая экспертиза – это процессуальное действие, сущность которого состоит в исследовании экспертом на основе специальных знаний в области судебной автотехники транспортных средств, их деталей, дорожной обстановки и других обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, содержащих информацию об обстоятельствах дела, которое находится в производстве органов предварительного расследования или суда, с целью установления фактических данных, которые в форме заключения эксперта могут стать доказательством для установления истины по делу.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В настоящее время появилось множество новых объектов, которые входят в предмет исследования судебной автотехнической экспертизы либо комплексных экспертиз. Особенно это связано с внедрением цифровых технологий в различные сферы жизни, в том числе в автомобилестроение, в регулирование дорожного движения, в обеспечение безопасности дорожного движения.

В частности, представляет интерес исследование обстоятельств дорожно-транспортных происшествий с применением компьютерной диагностики, информации, сохранившейся в EDR «черном ящике» и электронных блоках управления транспортных средств. Определенный интерес представляет исследование видеозаписей с целью установления обстоятельств дорожно-транспортных происшествий. Использование таких видеозаписей в экспертной практике позволяет получить объективные исходные данные для выполнения судебных автотехнических экспертиз.

Внедрение новых объектов и новых экспертных технологий позволит решать задачи судебной автотехнической экспертизы на новом, более высоком качественном уровне.

Список использованных источников

1. Ленин В.И. О государстве / В.И. Ленин // Полн. собр. соч. Издание пятое. Т.39. – М.: Политиздат, 1970. – С. 64-84.
2. Вернадский В.И. Труды по всеобщей истории науки. 2-е издание / В.И. Вернадский. – М.: Наука, 1988. – 336 с.
3. Аверьянова Т.В. Криминалистика. Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С. Белкина. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА–ИНФРА•М), 2001. – 974 с.
4. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах / И.Ф. Крылов. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1976. – 197 с.
5. Крылов И.Ф. Были и легенды криминалистики / И.Ф. Крылов. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1987. – 215 с.
6. Ильченко Ю.И. От интуиции следопыта – к трасологии / Ю.И. Ильченко // Проблемы советского государства и права: межвуз. тем. сб. / Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова, Том. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева, Дальневост. гос. ун-т, Краснояр. гос. ун-т, Ом. высш. шк. милиции МВД СССР; редкол.: гл. ред. В.А. Пертцик, зам. гл. ред. А.И. Ким, П.С. Дагель. Вып. 3: Вопросы борьбы с правонарушениями. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та., 1972. – 192 с.
7. Самое первое в мире ДТП. – URL: https://pikabu.ru/story/samoe_pervoe_v_mire_dtp_4697569. (дата обращения: 29.04.2023).
8. Первое зарегистрированное ДТП в мире. – URL: <https://wheelnews.ru/pervoe-dtp-v-istorii-dva-avtomobilya>. (дата обращения: 29.04.2023).
9. Бекасов В.А. Автомобильная экспертиза / В.А. Бекасов [и др.]. – М.: Юридическая литература, 1967. – 255 с.
10. Судебная автотехническая экспертиза. Часть II. Теоретические основы и методики экспертного исследования при производстве автотехнической экспертизы: Пособие для экспертов-автотехников, следователей и судей; ответственный редактор В.А. Иларионов. – М.: ВНИИСЭ, 1980. – 492 с.
11. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 72 от 20.04.2023 г. «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России». – URL: <http://www.sudexpert.ru/files/norms/20042023.pdf>. (дата обращения: 10.05.2023).